

ДУНЁ МОҲИЯТИНИ АНГЛАШ...

Наргиза ИСОҚОВА,

НамДУ Ижтимоий фанлар факультети

Тарих кафедраси ўқитувчиси.

*Болаларнинг фантазияси ҳам ўзлари сингари
учқур, енгил ва гўзалдир. Ўйинқароқ болакайнинг
ёғоч чўпларидан қурган, бунёд этган уйчасини асло
бузмагин!*

Робиддин Исҳоқов

Аннотация: Бу мақолада ўйинчоқлар яратилиши тарихи ва ўйинчоқнинг бугунги кундаги аҳамияти ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: Ўйин, ўйинчоқ, кўғирчоқ, меҳнат, материал, маданият, санъат, менталитет.

Халқ ўйинларининг муайян бир қисми бевосита қадимги одамнинг ўз турмуш тарзини бадий талқин этиш эҳтиёжи туфайли бевосита меҳнат қилиш жараёнида шаклланган. Овчилик, чорвачилик, деҳқончилик, шунингдек, қадимги ҳунармандчилик, аждодларимизнинг кундалик турмуш тарзи халқ ўйинларининг келиб чиқишига асос бўлган дастлабки ва асосий ижтимоий манбалар сирасига киради.

Ишлаб чиқариш кучларининг тобора ривожланиши, меҳнат қуроқларининг такомиллашуви ибтидоий жамоа тузумининг сўнгги босқичларида болаларнинг ана шу меҳнат қуроқларидан оддий турмуш ва унумли меҳнатда катталардек фойдалана олмаслиги уларга хос ва мос бўлган ўйин турларининг шаклланишига сабаб бўлган. Шу туфайли болалар меҳнат қуроқларига ўхшаган ўйинчоқ ясай бошлаган. Болалар ўйинининг воситаси – ўйинчоқлар эҳтимол ана шу тарихида вужудга келган бўлиши мумкин.

Ўйинчоқ асосан болалар ўйнаши учун ясалган буюмдир. Ўйинчоқларни ясашда ёғоч, гил, қоғоз ва пластмасса каби турли хил материаллар қўлланади. Баъзи ўйинчоқлар асосан коллекционерлар буюмлари ўлароқ ишлаб чиқарилиб, фақат намойиш этиш учун мўлжалланган бўлади¹.

Ўйинчоқлар асосан кичик ёшдагилар учун ишлаб чиқарилади. Ҳозирга қадар маълум бўлган энг эски ўйинчоқ бу қўғирчоқ бўлиб, у 4 000 ёшда деб тахмин қилинади².

Ўйинчоқ – бу дунёни англаш ва ўрганиш учун объект билан ўзаро таъсир қилиш учун мўлжалланган объект ҳисобланади³.

Ўйин назарияси бўйича бевосита тадқиқотлар олиб борган Э. Ғозиев ва Ш. Анарметоваларнинг ёзишларича, улар “азалий ўйинчоқлар” бўлиб, тарихий тараққиётнинг маҳсули, шунингдек, инсонларни меҳнат қуроли ва сиғиниладиган нарсалар тарихининг ифодасидир. Шундай қилиб, ибтидоий жамоа тузуми даврида ўйиннинг ривожланиши “диний дабдаба” билан бирга атрофдаги воқеликни англаш, у ҳақидаги билимларни мустаҳкамлаш, “образга кўра ва табиатга ўхшатиб ижод қилишни” ўрганиш истаги ҳам бўлди⁴.

Ўйинчоқлар инсониятга қадим замонлардан бери маълум бўлиб, улар археологлар томонидан қадимги цивилизациялар қолдиқларини қазиб пайтида топилган. Ҳинд цивилизациясидан (милoddан аввалги 3000 – 1500 йиллар) қазиб топилган ўйинчоқлар орасида кичик вагонлар, куш шаклидаги хуштаклар ва арқондан пастга сирпаниб кета оладиган ўйинчоқ маймунлар мавжудлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин⁵.

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/O'yinchoq>.

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/O'yinchoq>. „FYI: What Is the Oldest Toy in the World?“ (18-mart 2019-yil).

³ <https://uz.wikipedia.org/wiki/O'yinchoq>.

⁴ Қаранг: Йўлдошев С. В. “Фарғона водийси аҳолисининг халқ ўйинлари” диссертацияси.. Ғозиев Э. Ғ., Анарметова Ш. Ўйин назарияси. – Тошкент: 1995. – Б.11.

⁵ <https://uz.wikipedia.org/wiki/O'yinchoq>. [Daily Life Ancient India](#) (19 fevral 1999).

Маълумотларга кўра ўйинчоқ кўтарма кузовли юк машинасини 6 ёшли болакай ўйлаб топган. У бу машинанинг суратини чизган ва отасидан худди шундай машина ясаб беришини сўраган⁶.

Энг қадимий ўйинчоқлар мавжуд табиий материаллардан, тошлардан, таёқлардан ва лойдан қилинган. Минг йиллар олдин мисрлик болалар тош, сопол ва ёғочдан ясалган париклари мавжуд ва оёқ-қўллари ҳаракатланувчи кўғирчоқлар билан ўйнаганлар⁷. Қадимги Юнонистон ва қадимги Римда болалар мум ва теракотадан ясалган кўғирчоқлар, камон ва ўқлар билан ўйнаганлар ҳақидаги тарихий маълумотларга дуч келамиз.

Цивилизациянинг технологик тараққиёти болалар ўйинчоқларига ҳам таъсир қилган. Ҳозирги замонда ўйинчоқлар пластмассадан тайёрланган, батареяли ўйинчоқлар пайдо бўлганлигини билмайдиган одамнинг ўзи ҳам бўлмаса керак. Агар илгари ўйинчоқлар уй қурилиши бўлса, энди оммавий ишлаб чиқариш ва тарқатиш механизмларига эга бўлган ўйинчоқларнинг бутун саноати мавжудлигидан бохабарсиз.

Ўйинчоқлар эволюциясини кўғирчоқлар мисолида кузатиш мумкин. Энг қадимги кўғирчоқлар оддийгина ёғочдан ўйилган ёки ўт-алафдан боғланган. Қадимги Мисрда кўғирчоқлар аллақачон оёқ-қўллари бемалол ҳаракатга келтиришлари мумкин эди. XX аср бошида ясалган кўғирчоқлар “она” деб айтишни билган. Бугунги кунда объектларни, ўз эгасининг овозини таний оладиган ва дастур томонидан ўрнатилган юзлаб вариантлардан ибораларни танлай оладиган кўғирчоқлар аллақачон мавжуд. Ўйинчоқлар ва уларни ишлаб чиқариш технологиялари ўзгарган, фақат болалар улар билан ўйнашни яхши кўришлари сақланиб қолган. Инсоният тарихи давомида ўзгармаган.

Маҳмуд Кошғарийнинг яна бир маълумотига кўра қиз болаларнинг сеvimли кўғирчоқ ўйинлари ҳақида қуйидагиларни келтиради: **“Qo`durchuq –**

⁶ Ихтирочи болакай. Hidoyat.uz Avgust 12, 2020

⁷ <https://uz.wikipedia.org/wiki/O'yinchoq>. Maspero, Gaston Camille Charles. [Manual of Egyptian Archaeology and Guide to the Study of Antiquities in Egypt](#)

кўғирчоқ. Қиз боланинг одамга ўхшатиб ясалган ўйинчоқлари”⁸. Мазкур ўйин бугунги кунда ҳам кўғирчоқ предмети билан ўйналадиган, оммалашган ва анъанавийлиги сақлаб қолган ўйинлар қаторига киради.

Болаликни ўйинчоқларсиз тасаввур этиш қийин. Зеро, ўйинчоқ болажонларнинг энг яқин “маслакдоши”, дўсти. Маълумотларга кўра, ҳар йили дунё бўйича 3 миллиарддан ортиқ ўйинчоқлар ишлаб чиқарилиб, сотилади. Юртимизда ўйинчоқ ўйнаш ёшидаги болалар сони 4,5 миллиондан зиёд. Ушбу кўрсаткичлардан ҳам яққол кўриниб турибдики, бугунги кунда болажонлар ўйинчоқ ва кўғирчоқларига бўлган эътибор ҳамда талаб тобора ортиб бормоқда⁹.

Ўйинчоқларнинг мазмуни ва шакллари жамиятнинг ижтимоий тузилиши, унинг маданияти даражаси билан бевосита боғлиқдир.

Ўйинчоқлар, шунингдек, замонавий дунёда жуда долзарб муаммо бўлган боланинг ота-онаси билан мулоқотни табиий равишда ташкил этишга имкон беради.

Ўйинчоқнинг болаларга қанчалик таъсир кўрсатиши ва болаларнинг ўйинга бўлган муносабати катталарнинг уларга қанчалик тарбия бера олишига ва жамиятда тарбия топишига боғлиқ. Болаларни ҳар томонлама камол топтириш учун ўйинчоқларни уларнинг фаолиятига, руҳий ва жисмоний ривожланишига, қобилияти, кўникмаларининг шаклланишига мос келадиган қилиб танлаш лозим¹⁰.

Ўзбекистон телевидениясининг “Шахсий фикр” (2007 йил, 11 август) дастурида, “Ўйинчоқларимиз миллий талабларга жавоб берадими?” мазмунида сўровнома ўтказилди. Сўровнома қатнашчиларининг ўттиз фоизи “Ўйинчоқларимиз миллий талабларга жавоб беради”, дея ҳисоблашди. Қолган етмиш фоиз қатнашчилар, “Ўйинчоқларимиз миллий талабларга жавоб

⁸ Девону луғати-т-турк (Туркий сўзлар девони) /М. Қошғарий.– Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий ўйи, 2017. – Б. 198.

⁹ *Hidoyat.uz*. 1-июн 2, 2020 *Фарзандингиз қандай ўйинчоқ ўйнамоқда?*

¹⁰ Саломатлик: оммабоп медицина энциклопедияси. – Т.:Ўзбек Совет Энциклопедияси Бош редакцияси. 1985. – Б. 494.

бермайди” деган фикрни билдирадилар. Юқоридагилардан шундай хулоса чиқаришимиз мумкинки, бола ҳаётининг қувонч манбаи ҳисобланган – ўйинчоқларда ҳам миллийлик акс этмоғи даркор.

Барби кўғирчоқлари болалар ўйинчоқлари орасида доим машҳур бўлган. Бугунги кунда L.O.L ва бошқа кўғирчоқ аналоглари (муқобиллари) ҳам йўқ эмас. Аммо, тузилиши жиҳатидан ошириб юборилган кўғирчоқ турлари кизларнинг келажакда ўзидан камчилик қидириши, оналикка нисбатан нотўғри муносабат шаклланиши ва бошқа салбий оқибатларга олиб келади. Британиялик олимлар томонидан болалигида Ббарби кўғирчоқларини ўйнаган кизлар ўсмирлик даврида психологик ўзгаришлар билан намоён бўладиган, овқат ҳазм аъзолари касалликлари, анорексия ва булимия кўпроқ кузатилиши маълум қилинган¹¹.

Педагог А. С. Макаренко, “Ўйинчоқ ўйиннинг “материал асоси”, ўйинчоқ ўйинни яратишда иштирок этади, боланинг ўзига хос шериги сифатида намоён бўлади, унинг шахсига таъсир кўрсатади” – деб таъкидлаган эди¹².

Ўйинчоқларнинг турлари ва кўринишлари бўйича қуйидаги туркумларга ажратилади: сюжетли-образли; техника ўйинчоқлари; қуриш-яшаш, қурилиш материаллари ўйинчоқлари; дидактик ўйинчоқ ва ўйинлар; спорт ва ҳаракатли ўйинлар учун мўлжалланган ўйинчоқлар; йиғма-бўлинма ўйинчоқлар; театр ва декоратив ўйинчоқлар; ўйинчоқ-эрмаклар; оҳанг чиқарувчи мусиқавий ўйинчоқлар; қўлбола ўйинчоқлар ва ўйин материаллари, турли-туман ўйин жиҳозлари¹³.

Республикамизда ўйинчоқлар ишлаб чиқарувчи корхоналар, “Устоз – шогирд” анъаналари асосида миллий ўйинчоқлар яшаш сирларини авлоддан-авлодга етказиб келаётган уста-ҳунармандлар ҳар томонлама қўллаб-қувватланиб, қулай шароитлар яратиб берилгани ҳолда, турли кўрғазмаларда улар томонидан миллий кўғирчоқларимиз намоёиш этилиб келинмоқда.

11

<https://daryo.uz/k/2020/10/10/>

Бола

психикасинингбузилишигасабаббўладиганўйинчоқлар.

¹² Ҳасанбоева О. Оила педагогикаси. – Т.: Алоқачи, 2007. – Б. 190.

¹³ Ҳасанбоева О. Оила педагогикаси. – Т.: Алоқачи, 2007. – Б. 192.

Аммо, ҳали ҳам кўплаб дўконларимиз пештахталари бизнинг менталитетимизга ёт, болаларнинг камолотига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ўйинчоқлар билан банд, десак асло янглишмаган бўламиз. Аксарият инсонларга маълумки, бу турдаги ўйинчоқлар болаларнинг онгида кўрқув, ваҳима ва ёвузлик кайфиятини уйғотади.

Бугунги мураккаб, ғоявий ва ахборий кураш авж олиб бораётган даврда ёшлар тарбияси, айниқса, уларни турли зарарли таъсирлардан асраш муҳим масала ҳисобланади. Бу даврда турли ғоялар, маънавий ва мафкуравий таҳдидлар ўйинчоқлар тимсолида турмушимизга сездирмасдан кириб келаётганлиги ҳам ҳеч кимга сир эмас.

Бу борада 2020 йил 26 май куни Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинган “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармон аини муддао бўлди. Фармонга мувофиқ, Республика кўғирчоқ театрига Ўзбек Миллий кўғирчоқ театри номи берилди. Навоий, Наманган, Сирдарё ва Тошкент вилоятларида кўғирчоқ театрларини ташкил этиш белгиланди¹⁴.

Президентимиз ҳақли тарзда таъкидлаганидек: Биз Ўзбекистоннинг буюк келажагини барпо этишга маҳкам бел боғлаган эканмиз, бу улуғ ишни эртага эмас, бугун бошлашимиз, бунинг учун аввало навқирон ёшларимизга зарур шароитларни айнан бугун яратиб беришимиз керак¹⁵.

Бола қалбида миллий кадриятларга ҳурмат, Ватанга муҳаббат ҳисси ривожланадиган паллада уларнинг доимий шуғулланадиган машғулотлари – ўйинчоқларига эътиборсизлик орадан йиллар ўтиб салбий оқибатларни намоён этади. Келажагимиз ворисларини аждодларимизга муносиб, баркамол инсон бўлиб етишишларига масъул эканлигимизни барчамиз бир лаҳза ҳам

¹⁴ Шаҳбоз Низамудинов. Фарзандингиз қандай ўйинчоқ ўйнамоқда? – hidoyat.uz 1yun 2, 2020.

¹⁵ Мирзиёев Ш. М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019, – Б. 387.

унутмаслигимиз шарт. Чунки, бугун кўрсатилган меҳр-муҳаббат ва тарбия, эртага албатта, ўз самарасини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019, – Б. 387.
2. Девону луғати-т-турк (Туркий сўзлар девони) / М. Қошғарий. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2017. – Б. 198.
3. Ғозиев Э. Ғ., Анарметова Ш. Ўйин назарияси. – Тошкент: 1995. – Б.11.
4. Саломатлик: оммабоп медицина энциклопедияси. – Т.: Ўзбек Совет Энциклопедияси Бош редакцияси. 1985. – Б. 494.
5. Ҳасанбоева О. Оила педагогикаси. – Т.: Алоқачи, 2007. – Б. 190, 192.
6. Шаҳбоз Низамудинов. Фарзандингиз қандай ўйинчоқ ўйнамоқда? – [Hidoyat.uz](http://hidoyat.uz) Iyun 2, 2020.
7. Ихтирочи болақай. [Hidoyat.uz](http://hidoyat.uz) Avgust 12, 2020
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/О‘yinchoq>.
9. <https://daryo.uz/k/2020/10/10/> Бола психикасининг бузилишига сабаб бўладиган ўйинчоқлар.